

УДК 811'37'42

Л. В. Михайлова

ПРАГМАСЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА АДВИСИВА

Речевой акт адвисив (далее РА) рассматривается как разновидность директивного РА. Данный речевой акт может сочетать в себе две или более иллокутивные силы, которые взаимодействуют, дополняют или нейтрализуют друг друга. Характер взаимодействия иллокутивных сил зависит от ситуации общения и таких факторов как, социальный статус, возраст, взаимоотношения коммуникантов. При помощи прагматических модификаций совета говорящий пытается завуалировать директивный характер своего высказывания, сделать его более вежливым и имплицитным. Анализируются следующие прагмасемантические разновидности совета: совет-приказ, совет-предупреждение, совет-наставление, совет-рекомендация, совет-просьба.

Совет-приказ – это прагмасемантическая разновидность РА совета, которая соответствует перформативной формуле *I order you to do...* В совете-приказе присутствует семантический компонент «немедленно». Основанием следовать совету-приказу для адресата является признание авторитета говорящего. Совет-предупреждение может быть дружеским или не иметь дружеский характер, он также может быть мотивирован интересами говорящего. Реализация совета-предупреждения может носить превентивный характер. Совет-наставление рассматривается как предупреждение с профилактическими целями. Наставление, которое выражается в совете вызвано негативной оценкой говорящего действиями адресата. Совет-рекомендация – это прагмасемантическая разновидность адвисива, которая представлена формулой *I recommend you*. Совет-рекомендация является категоричным побудительным актом. Используются, как правило, такие речевые акты в тех случаях, когда хотят дать адресату компетентный совет. Совет-просьба характеризуется заинтересованностью говорящего в том, чтобы склонить адресата к выполнению определенного действия или принятия какого-либо решения на благо адресанта. Выражается утвердительными или вопросительными предложениями.

Ключевые слова: речевой акт, адвисив, прагмасемантическая разновидность, иллокутивная сила, перформатив, контекст, коммуникант, директив.

Михайлова Л. В. Прагмасемантичні різновиди мовленнєвого акту адвісиву.

Мовленнєвий акт адвісив (далі МА) розглядається як різновид директива. Цей МА може поєднувати в собі дві або більше іллокутивних сил, які взаємодіють, доповнюють, або нейтралізують одна одну. Характер взаємодії іллокутивних сил залежить від таких параметрів як, соціальний статус, вік, взаємовідносини комунікантів. За допомогою прагматичних модифікацій порад, комунікант намагається замаскувати директивний характер свого висловлювання, зробити його більш ввічливим та імпліцитним. Аналізуються такі прагмасемантичні різновиди поради як порада-наказ, порада-попередження, порада-рекомендація, порада-прохання.

Порада-наказ це прагмасемантичний різновид МА поради, який відповідає формулі *I order you to do*.

Виражається головним чином спонукальними конструкціями. Порада-наказ має семантичну складову «негайно». Комунікант бере до уваги пораду-наказ, та виконує її коли визнає авторитет іншого комуніканта. Порада-попередження може мати дружній та не тільки дружній характер, а також може бути мотивована інтересом комуніканта. Реалізація поради-попередження може мати превентивний характер. Порада-рекомендація це прагмасемантичний різновид МА поради яка представлена формулою *I recommend you*. Іноді вона розглядається як категоричний спонукальний акт. Використовується, як правило, у тих випадках, коли намагаються дати компетентну пораду. Пораду-прохання характеризує зацікавленість мовця спонукати іншого співрозмовника виконати ту чи іншу дію. Або прийняти рішення яке буде на користь співрозмовника. Така порада реалізується питальними або іншими типами речення.

Ключові слова: мовленнєвий акт, адвісив, прагмасемантичний різновид, ілокутивна сила, перформатив, контекст, комунікант, директив.

Mykhailova Liudmyla. Pragmasemantic variety of the speech act advicive.

Speech act advicive is analysed as a variety of the directive speech act. It can combine two or more illocutive forces, which interact, add each other or neutralize each other. The character of interaction of illocutive forces depends on the situation of communication and such factors as social status, age, relations between speakers and others.

Due to pragmatic modifications of advice the speaker tries to hide the directive

character of his utterance, to make it more polite and implicit. The following pragmasemantic varieties of advice are analyzed: advice-order, advice-warning, advice-recommendation, advice-request.

Advice-order is a pragmasemantic variety of the advicive. It is used according to the perphormative formula *I order you to do*. It is expressed mostly by imperative constructions. The semantic component «immediately» is present in the advice-order. The reason for following advice-order is admitting the authority of another speaker. The advice-warning can be both friendly and unfriendly and it can be motivated by the interests of the speaker. Realizing advice-warning can be preventive. Advice-recommendation is a pragmasemantic variety of the advicive and it is represented by formula *I recommend you*. Sometimes this variety is treated as a categorical directive speech act. Advice-request is characterized by the desire of the speaker to make another speaker take the decision. It can be expressed by affirmative sentences and by questions.

Key words: speech act, advicive, pragmasemantic variety, illocutionary force, perphormative, context, communicant, directive.

Данная статья посвящена анализу прагмасемантических разновидностей речевого акта адвсива, рассматриваемого как разновидность речевого акта директива.

Адвсив (совет) в соответствующих контекстуальных условиях может одновременно приобретать две или более иллокутивные силы, которые взаимодействуют, дополняют или нейтрализуют друг друга. Исследователи называют данный тип речевого акта двухиллокутивным. Исследуемый речевой акт образует двойной речевой комплекс и имеет в своем составе помимо основного, вторичное прагматическое значение. Оба прагматические значения сосуществуют. Комбинация различных типов речевых актов приобретает непрямоe значение совета. При реализации речевого акта совета, зачастую используется некая преамбула, содержащая маркеры вежливости для того чтобы сделать реализацию речевого акта адвсива более успешной. Характер взаимодействия иллокутивных сил и соответственно значение речевого акта совета зависит в первую очередь от характера взаимоотношений коммуникантов, ситуации общения, социального статуса, возраста. [4, 2]

Модификации совета представляют собой один из способов

влияния на адресата, при помощи которых осуществляется влияние на адресата с целью побудить его выполнить или не выполнять некое действие, которое носит рекомендательный характер.

В зависимости от степени категоричности высказывания, речевой акт совет может подразделяться на совет-приказ, совет-предупреждение, совет-наставление, совет-рекомендацию, совет-просьбу и совет-предложение.

По нашему мнению, адвисив безусловно является прагмасемантической разновидностью директива, так как целью реализации данного речевого акта является побудить собеседника выполнить то или иное действие, используя при этом менее категоричные формы, нередко сразу несколько маркеров вежливости, с тем, чтобы сделать высказывание как можно менее категоричным.

Совет-приказ – это прагмасемантическая разновидность речевого акта совета, выражается он главным образом императивными конструкциями, в его семантическом ядре используется глагол «advice» и его синонимы. Кроме того, в совете-приказе используется семантический компонент «немедленно». Для данной прагмасемантической разновидности речевого акта адвисива характерно признание адресатом авторитета говорящего, которого достаточно для того, чтобы навязать адресату свою волю.

Реализация данной прагмасемантической разновидности адвисива происходит как правило в официальной обстановке, носит характер настоятельного совета, выполнение которого является обязательным.

Такой подтип адвисива может быть реализован в рамках общения, например, руководителя и подчиненного, хозяина и слуги. В условиях неофициального общения совет-приказ может исходить от старшего по возрасту. Совет-приказ имеет признаки категоричного типа побуждения, который обуславливается стремлением говорящего повлиять на поведение адресата и тем самым сменить или сохранить имеющееся положение вещей.

Совет-предупреждение имеет ряд характерных черт менасива. Однако предостережения могут быть дружескими и недружескими, кроме того, в основе реализации такого прагмасемантического типа

адвисива может быть отнюдь не дружеская мотивация говорящего, стремящегося реализовать, прежде всего, свои интересы, в то время, как совет всегда дается в интересах адресата. Высказывание совета-предупреждения считается превентивным, так как с его помощью говорящий обращается к адресату для того, оценить свои возможности и отказаться от принятия ошибочных решений или поступков. Такой подтип адвисива реализуется, как правило, при помощи формулы:

I do not advise you

I advise you not to do it

Данная разновидность адвисива требует обязательного употребления некоего пояснения, которое предшествует непосредственно совету-предупреждению для более успешной реализации данного речевого акта.

Совет-предупреждение является своеобразным приёмом речевого влияния на адресата, который показывает непривлекательность выбранной им линии поведения, а также сообщением адресату о будущих событиях, для того чтобы он мог к ним подготовиться.

Совет-наставление – это прагмасемантическая разновидность речевого акта адвисива, которая выражается конструкциями с синонимами глагола *advise*. Целью реализации такого речевого акта можно считать некую профилактику, целью которой является удержать слушающего от дальнейших поспешных, необдуманных шагов. Говорящий может давать совет-наставление тогда, когда он чувствует, что имеет немалое влияние на адресата. Такие отношения возможны лишь в том случае, если адресат испытывает чувство уважения к адресанту и готов принимать к сведению его советы и рекомендации. Совет-наставление может восприниматься и как совет-поучение, который исходит от более опытного и уважаемого в социуме коммуниканта. Такой вид адвисива, как правило, касается не одноразового действия, а в целом носит более глобальный характер. Совет-поучение представляет собой своего рода подсказку, которая дает возможность адресату избежать неприятностей в будущем [1].

Кроме того, выделяется совет-рекомендация. Это такая разновидность речевого акта адвисива, которая выражается формулой *I recommend you*.

Такой речевой акт не может рассматриваться как категоричный побудительный акт. К совету-рекомендации прибегают обычно в том случае, когда требуется компетентный совет.

К одной из наиболее часто употребляемых разновидностей речевого акта адвисива относим совет-просьбу, которая характеризуется в первую очередь заинтересованностью говорящего в том, чтобы склонить адресата к выполнению определенного действия или принятия какого-либо решения. Выражается такой совет утвердительными или вопросительными предложениями. Совет-просьба направлен на то, чтобы побудить адресата выполнить действие, которое, по мнению говорящего, принесет ему пользу. Особенностью такого речевого акта является необязательность его выполнения. Адресант пытается сформулировать свою просьбу таким образом, чтобы адресант не мог уклониться от его выполнения [3].

Таким образом, следует отметить тот факт, что речевой акт адвисив является довольно частотным в современном английском дискурсе, так как в связи с процессом демократизации речевого общения формы адвисива вытесняют более категоричные формы директива и становятся неотъемлемой частью речевого взаимодействия в англоязычном дискурсе 20–21 в.

Список литературы

1. Левина, О.М. (2013). Структура «совета» как коммуникативной категории. *Вестник Самарского гос. архитектурно-строительного ун-та*, с. 205–209.
2. Сусов, И.П. (2009). *Лингвистическая прагматика*. Винница: Нова Книга, 271с.
3. Шаманова, М.В. (2009). *Коммуникативная категория в языковом сознании (на материале) категории «общения»*. Докт. филол. наук. Воронеж.
4. Шевченко, И.С. (1998). *Историческая динамика прагматики предложения: Английское вопросительное предложение 16-20 вв.* Харьков: Константа, 226 с.

References

1. Levina, O. M. (2013). Struktura «soveta» kak kommunikativnoy kategorii [The structure of the «council» as a communicative category]. *Vestnik Samarskogo gos. arkhitekturno-stroitel'nogo u-ta*, pp. 205–209.
2. Susov, I. P. (2009). *Lingvisticheskaya pragmatika* [Linguistic pragmatics]. Vinnitsa: Nova Kniga, 271 p.
3. Shamanova, M. V. (2009). *Kommunikativnaya kategoriya v yazykovom soznanii (na materiale) kategorii «obshcheniya»* [Communicative category in the linguistic consciousness (on the material) of the category of «communication»]. Doktor filologicheskikh nauk. Voronezh.
4. Shevchenko, I. S. (1998). *Istoricheskaya dinamika pragmatiki predlozheniya: Angliyskoye voprositel'noye predlozheniye 16-20 vv.* [The historical dynamics of the pragmatics of sentences: English interrogative sentence 16-20 centuries]. Khar'kov: Konstanta, 226 p.